

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[0:00:00.0] IH-O-E

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-F.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:06.0] Martin Jobst: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich untersuche meine Masterarbeit wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung, also alles rund um Dokumentation, Informationssuche und Abstimmungen besser digital unterstützt werden können. Mich interessiert ihr konkreter Alltag, nicht irgendwelche theoretischen Ideallösungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Das Gespräch wird mit deiner Einwältigung aufgezeichnet und vertraulich ausgewertet. So, servus Thomas. Könntest du dich einfach mal kurz beschreiben? Was ist deine Rolle? Was machst du? Wo bist du tätig? Und wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht?

[0:00:42.0] IH-O-E: Ja, ich bin der [Name]. Ich arbeite bei [Firma] in [Standort]. Meine Tätigkeit ist als Prozessspezialist oder auch Technologie für Prozessmaschinen wie den Deck-Drucker und den Reflow-Ofen. Dabei bin ich für den Produktionsprozess sowie die Koordination von Instandhaltungstätigkeiten sowie Innovationen der Maschinen zuständig. (.)

[0:01:10.0] Martin Jobst: In welchem Produktionssystem produziert sie, wenn man das beschreiben könnte, kurz?

[0:01:18.0] IH-O-E: Wir in [Standort] im digitalen Werk nutzen eigentlich eine Lean-Production in unserer Fertigung. (.)

[0:01:27.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Wie sieht so ein konkreter Alltag, so der Standardalltag bei dir aus? (.)

[0:01:33.0] IH-O-E: Ja, zu Arbeitsbeginn wird erst einmal das Schichtbuch kontrolliert. In diesem Schichtbuch werden Störungen oder Maschinenausfälle von den Systembetreuern vor Ort dokumentiert. (..) Sollten auf Schicht Störungen oder Maschinenausfälle auftreten, werde ich darin verlinkt, um mich um diesen Problem anzunehmen. (...) Sollten Instandhalter, die auf Schicht vorhanden sind, das Problem nicht lösen können, wird automatisch dann ein Technologie hinzugezogen. (....)

[0:02:10.0] Martin Jobst: Was passiert, bevor du an die Anlage gehst, also bevor du hinzugezogen wirst und was passiert danach?

[0:02:15.0] IH-O-E: Also bevor ich an die Anlage hinzugezogen werde, versuchen die Systembetreuer selbst das Problem zu lösen und der hinzugerufene Instandhalter soll dabei unterstützen. Ist das nicht erfolgreich, werde ich als Spezialist hinzugezogen und überprüfe die Maßnahmen, um das Problem zu erkennen und abzustellen. Im Nachhinein wird das

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planung

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazität

..UK 1.2 Dokumentations-, In-

Ganze dann im Schichtbuch dokumentiert, um dadurch eine Wiederholung des Fehlers zu vermeiden und den Kollegen auf Schicht auch die Möglichkeit zu geben, diesen Fehler selbst zu beheben. (...)

- 11 [0:03:00.0] Martin Jobst: Okay, wie viel Prozent deiner täglichen Arbeitszeit würdest du von dir selber als Wert schöpfen, also Wertschöpfend heißt Störbehebungen, Wartungen durchführen, Inspektionen bezeichnen, wie viel Prozent als allgemein, also du musst dich ja weiterbilden, du musst Dokumentationen, Wissenstransfer, weißt du ungefähr, also Prozentzahl, was würdest du sagen?
- 12 [0:03:20.0] IH-O-E: Also meine Arbeit würde ich mal 20 Prozent wertschöpfend und 80 Prozent organisatorisch einschätzen. (.)
- 13 [0:03:28.0] Martin Jobst: Okay, also du hast quasi eigentlich sogar einen sehr großen Anteil an wirklich organisatorisch im Hintergrund, Teile suchen, Maschinen, Spezifikationen. (.)
- 14 [0:03:39.0] IH-O-E: Genau, die Ersatzteile oder Störungen dokumentieren, weitergeben, im Shopfloor reporten und vor allem auch Innovationen vorantreiben, viel Kontakt mit Herstellerfirmen und der Planung.
- 15 [0:03:54.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum ersten großen Themenblock, Tätigkeiten und Zeitbindungen. Wenn du an einen ganz normalen Arbeitsalltag denkst, welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage fallen regelmäßig an? Also du hast schon ein bisschen was beschrieben, aber red einfach nochmal kurz drüber.
- 16 [0:04:09.0] IH-O-E: Ja, eigentlich Informationsbeschaffung über das Schichtbuch, dieses Auswerten, Störungen dokumentieren, geplante Wartungen, Instandsetzungen organisieren, mit der Instandhaltung absprechen und, ja, Neuerungen an den Anlagen einführen. (..)
- 17 [0:04:29.0] Martin Jobst: Das sind jetzt vermutlich alles tägliche Aufgaben, geht es ja irgendwas so vielleicht bloß wöchentlich oder monatlich, wo also wiederkehrende Arbeiten sind, wo es jetzt...
- 18 [0:04:37.0] IH-O-E: Also wir haben wöchentlich die Wartungen an den Linien zu kontrollieren, sowie alle sechs bis acht Monate eine halbjährige Wartung an den Linien zu organisieren. (...) Sehr gut. (.....)
- 19 [0:04:57.0] Martin Jobst: Welche dieser Aufgaben kosten dich gefühlt unverhältnismäßig viel Zeit zu dem Verhältnis, was dabei rauskommt? Gibt es da irgendwas, die einfällt?
- 20 [0:05:06.0] IH-O-E: Die Dokumentation im Schichtbuch ist sehr mühsam, da wiederkehrende Fehler auch nicht selbstständig von den Systembedienern erkannt und abgestellt werden

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz		
..UK 1.2 Dokumentations-, Infc		21
..UK 2.4 Koordinations- und K		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		
..UK 2.2 Systemfragmentierun		22
..UK 2.3 Fehlende Wiederverw		
..UK 3.4 Systemintegration		
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu		23
..UK 5.4 Entlastung und Mitarl		
..UK 5.2 Verbesserte Wissens-		
..UK 3.2 Wissensassistenz unc		
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz		24
		25
..UK 2.3 Fehlende Wiederverwendu		
..UK 5.3 Steigerung der Anlagenver		26

können. Und zudem das Zusammenspiel zwischen Instandhaltung und uns Prozessspezialisten, da wir keine Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, welche Maßnahmen auf Schicht oder ohne Hinzuziehen als Technologen bereits getroffen wurden. Teilweise muss man dann zwei-, dreimal hinterhergehen und sich diese Information beschaffen oder man macht Arbeiten doppelt.

[0:05:45.0] Martin Jobst: Jetzt zwei Fragen hast du jetzt aufgeworfen. Die erste ist, du sagst gerade, dass dir die Information nicht zugänglich, schreiben die das nicht in das Schichtbuch oder warum sind dir diese Information nicht zugänglich?

[0:05:54.0] IH-O-E: Ja, die Instandhaltung ist ihr eigenes Schichtbuch, in dem sie ihre Störungen und ihren Arbeitsalltag dokumentieren. Auf diesen habe ich keinen Zugriff, da dieser die komplette Halle umfasst und nicht nur meinen spezifischen Bereich. Und somit muss ich mir immer heraus suchen, welcher Instandhalter zugange war und welche Maßnahmen er getroffen hat. (.)

[0:06:17.0] Martin Jobst: Okay, da höre ich was raus, das verschiebe ich aber bloß auf später. (.) Und dann hast du gesagt, bist ja bei größeren Störungen dann nur dabei, bei tiefergehenden, wo die Kollegen nicht mehr weiter wissen. Und du würdest dir aber wünschen, dass die aus dem, was du machst, lernen können und das dann beim nächsten Mal wieder anwenden. Dass wenn dieselbe Störung nochmal kommt, dieselbe schwierige Störung, sie aber dann Wissen - ah - der Thomas hat das damals so und so gemacht. Und das dann auch anwenden, um dich dadurch wieder zu entlasten und dich dann wieder hinzuziehen. Das würdest du dir quasi wünschen.

[0:06:48.0] IH-O-E: Das wäre sehr wünschenswert, dass wir da eine Lösung finden würden, um solche Fehler auch ohne Prozessspezialisten abzustellen. (...)

[0:06:58.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Zweiter Themenblock. Probleme, Medienbrüche und Reibungsverluste. Beschreibe mir vielleicht kurz irgendeine Situation der letzten Tage, der letzten Wochen, bei dem du bei irgendeiner Aufgabe länger aufgehalten wurdest, als eigentlich nötig war. Und was da passiert ist, warum, wieso, weshalb. Fällt dir da irgendwas ein? (.....) Eine schwierige Frage, über die meisten. (..) Irgendwas, wo du gedacht hast, du, das ist jetzt eine Sache auf 10 Minuten und dann waren es 3 Stunden. (...) Das muss schon länger her sein, muss jetzt nicht. (.....) Vielleicht irgendwann nicht alle nötigen Infos beisammen waren. Vielleicht irgendein Meeting, wo schlecht vorbereitet war, oder? (....)

[0:07:49.0] IH-O-E: Wir hatten letztes Mal das Problem, dass dieser Fehler auftrat, dass auf Schicht eine Störung aufgetreten ist. (...) Und uns die vorherige Störung, warum

..UK 2.3 Fehlende Wiederverwen
 ..UK 5.3 Steigerung der Anlagen
 ..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz

..UK 1.2 Dokumentations-, Inform

..UK 2.4 Koordinations- und Kom

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u

..UK 3.4 Systemintegration
 ..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz

..UK 2.4 Koordinations- t
 ..UK 2.2 Systemfragment
 ..UK 2.3 Fehlende Wiede
 ..UK 4.2 Nutzungsbarrier
 ..UK 1.2 Dokumentations

27

diese Maschine stehen geblieben ist, nicht mitgeteilt wurde. (..) Damit hat sich ein verzerrtes Fehlerbild ergeben und dadurch wurden wir eigentlich auf die falsche fährte gelockt und haben den Problemansatz dadurch nicht erkannt. Somit haben wir mehrere Stunden vergeblich nach einer Lösung gesucht für ein Problem, das weit weniger schwerwiegend war. Und zwar war dabei ein Manometer, ein Druckmanometer verstellt, welches eigentlich von Werk aus nicht mehr verstellt werden muss. Dieses wurde bei einem Umzug verdreht und dadurch konnte eine Klemmkraft nicht aufgebracht werden. Dieser Fehler hat sich halt in der Software weitergezogen, da Fehlermeldungen ausgegeben wurden, welche irreführend waren. Und dadurch haben wir fast vier Stunden Zeit verloren an dieser Maschine, um diese wieder gangbar zu machen.

[0:09:08.0] Martin Jobst: Also dir ist quasi völlige Transparenz eigentlich wichtig. Du musst immer alle Fakten am Tisch haben, damit du das Bild richtig bewerten kannst. Wo war diese Information dann? Hat die vielleicht, also dieses Wissen, dass das ein Manometer verstellt wurde? Hat das irgendein Kollege gehabt, der dann vielleicht zu Hause war? Oder wie seid ihr dann draufgekommen, dass das... (..)

28

[0:09:27.0] IH-O-E: Es wäre wichtig, dass wir alle Informationen bekommen. Auch teilweise am besten mit Bilddokumentation, dass wir uns halt ein genaues Bild über diese Fehlermeldung machen können. In diesem besonderen Fall waren die Umzugstechniker nicht mehr vor Ort, da die Maschine fertig aufgebaut war und dann erst in Betrieb genommen wurde. Somit hatten wir auch keine Background-Informationen. (..) Und im Nachhinein konnten wir eigentlich den Fehler auch nur mit Hilfe des Servicetechnikers über die Hotline herausfinden.

29

[0:10:05.0] Martin Jobst: Also wäre es dir quasi auch wichtig, dass diese Kollegen, die die Anlage in Betrieb genommen haben, die zwar eigentlich nicht an der Anlage arbeiten, dass die auch vielleicht auf dieses Schichtbuch oder Störbuch zugreifen können und da reinschreiben, wir haben die und die Parameter eingestellt, damit das für dich schneller greifbar ist.

30

[0:10:20.0] IH-O-E: Das wäre wichtig, ja.

31

[0:10:22.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. (...) An welcher Stelle musst du heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen zusammenführen oder zusammen suchen? Da haben wir ja vorher das Beispiel schon genannt. Vielleicht kannst du das...

32

[0:10:32.0] IH-O-E: Genau, ja, wie schon vorhin angeschnitten, die Instandhaltung nutzt ein anderes Schichtbuch wie die Systembetreuer und Prozessspezialisten. (..) Somit muss ich immer, wenn auf Schicht etwas passiert ist oder ausgetauscht wurde, auf die Instandhaltung zugehen und nachfragen, was genau gemacht wurde. Welche Ersatzteile getauscht worden sind, ob was getauscht worden ist und was jetzt genau die

Fehlerursache war, wenn der Fehler auch schon behoben wurde. (.) Das würde uns wirklich vereinfachen, wenn wir diese Informationen nicht einzeln bei den Abteilungen zusammentragen müssten. (.)

[0:11:13.0] Martin Jobst: Wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel hernehmen können, wie schaut das bei euch mit Ersatzteilen aus? Mit Ersatzteilmanagement gibt es da auch mehrere Quellen, mehrere Systeme oder ist da all in one?

[0:11:23.0] IH-O-E: Ja, grundsätzlich ist bei uns die Ersatzteilsuche auf SAP basiert. Die Ersatzteile sind den Produktionsmaschinen zugewiesen und können über ein eigens gestricktes Tool abgerufen werden in einer Ersatzteilsuche. (.) Problem dabei ist, dass das nicht von einem Lagermitarbeiter ausgegeben und abgebucht wird, sondern von den Mitarbeitern und Instandhaltern selbst entnommen und abgebucht werden muss. Somit kann es immer wieder zu Problemen mit Bestandsdifferenz oder Nullbeständen kommen. (.) Sollten bei uns Ersatzteile nicht aufgenommen sein, habe ich die Aufgabe, diese Ersatzteile mithilfe des Ersatzteilkatalogs der Herstellerfirma zu suchen, herauszusuchen und darüber zu bestellen. (.) Problem dabei ist aber auch, dass wir zwar Standardmaschinen besitzen, aber der Ersatzteilkatalog sehr viele Optionen, welche zugekauft werden können, beinhalten und damit für einen Teil mehrere unterschiedliche Artikelnummern bestehen können. Somit oft eine Rückfrage oder Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden muss.

[0:12:45.0] Martin Jobst: Also wäre hier ein einheitliches System, zumindest für die Teile, die ihr nicht habt, das alles auf der gleichen Datengrundlage spielt und nicht in verschiedenen...

[0:12:54.0] IH-O-E: Wünschenswert wäre, dass wir nur die Ersatzteile auch vom Hersteller angezeigt bekommen würden, welche wir wirklich in unseren Anlagen verbaut haben. (.)

[0:13:04.0] Martin Jobst: Okay. Gibt es vielleicht noch Aufgaben, bei denen du dieselbe Information mehrfach eingeben, ob ihr übertragen musst, zum Beispiel erst auf Papier und dann in irgendeinem System? Gibt es da noch irgendwas, was da bei euch nicht... ist ja schon viel digital, was man hört, aber gibt es da noch irgendwas, was nicht digital ist und dadurch vielleicht mehrmals als erst Papier, dann System?

[0:13:24.0] [0:14:01.0] IH-O-E: Ja, das findet vor allem bei der Wartung seinen Ursprung. Wir haben noch händisch geschriebene Wartungspläne, wo die wöchentliche Wartung oder monatliche Wartung dokumentiert werden muss. Das wird alles händisch auf Papier dokumentiert. Und die halbjährliche Wartung, wenn an Sondermaschinen nach Wartungsplan die Instandhaltungswartung abgehalten wird, wird diese auch erstmal auf einem Wartungsdokument

ausgefüllt und im Nachhinein in eine Masterdatei übertragen und auf dem Server abgespeichert. Also die Kollegen vor Ort schreiben alles auf einen Zettel, gehen dann in ihr Büro und schreiben es dann in das System.

39 Martin Jobst: Ist das dasselbe System wie diese beiden, wo sie für die Stördokumentation nutzt oder wie der...

40 [0:14:11.0] IH-O-E: Nein, das ist ein Netzlaufwerk, wo die ganzen Wartungsdokumente abgelegt werden. (.)

41 [0:14:18.0] Martin Jobst: Könntest du dir vorstellen, dass man das technisch verknüpfen kann in dieses Masterprogramm für die Instandhaltung, wo dann auch die Stördokumentation mit ist?

42 [0:14:26.0] IH-O-E: Das wäre wünschenswert, ein Programm für alles zu haben, dass wir auch spezifisch für die einzelnen Maschinen die Wartungen und Störungen nur für diese Maschine angezeigt bekommen.

43 [0:14:37.0] Martin Jobst: Dass du quasi schnell siehst, wenn du eine Störung an der Maschine hast, hey, ist die letzte Wartung überhaupt gemacht worden? Und dass ich den Wartungstext erst rausholen muss?

44 [0:14:43.0] IH-O-E: Genau, dass ich, ich gehe auf diese Maschine drauf und sehe, wann welche Wartung, welche, welche Instandhaltungsmaßnahmen, was wurde die letzte Zeit an dieser Maschine gemacht?

45 [0:14:54.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Der nächste Themenblock, digitale Unterstützung, heute und Potenziale. Welche digitalen Werkzeuge oder Systeme nutzen sie, oder nutzt du heute schon, für den Alltag außerhalb der direkten Anlagenarbeit? (.) Was funktioniert dabei gut und was stört sie? Also wir haben, ich weiß, wir haben schon ungefähr darüber geredet, aber gerne einfach nochmal.

46 [0:15:13.0] IH-O-E: Ja, wir nutzen, so gesehen, über Microsoft 365 den Teams-Share, wobei wir Prozessspezialisten unsere eigenen Shares pflegen, wo wir, ja, sagen wir so mal, Spezialwissen und Dokumente ablegen, dass jeder von uns auf diese zugreifen kann. (...) zusätzlich, nutzen wir eigentlich dieses Viva Engaged Schichtbuch von Microsoft für die unterschiedlichen Linien, Bereiche, wo Störungen und Maschinenausfälle dokumentiert werden. (...)

47 [0:15:56.0] Martin Jobst: Kann aber dann der, auf euren Sharepoint, wo eure Wissensdatenbank, nenne ich jetzt mal, liegt, von dir und deinen Kollegen, können da die Kollegen an der Linie draußen zugreifen?

48 [0:16:03.0] IH-O-E: Nein, auf diesen Sharepoint können nur, wir Prozessspezialisten, die Planer und, Instandhalter, die speziell auf unsere Maschinen geschult sind, zugreifen.

..UK 1.2 Dokumentations-, Informati
 ..UK 2.3 Fehlende Wiederverwendu
 ..UK 2.4 Koordinations- und Kommu
 ..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic

49 [0:16:15.0] Martin Jobst: Geht aber auch darum, weil vermutlich die dann die Rechte nicht haben, also weil das, was da drin steht, könnten sie die Maschine so verstellen, dass die Maschine nicht mehr funktioniert. Deswegen darf dieses Wissen jetzt auch theoretisch der gar nicht haben.

50 [0:16:25.0] IH-O-E: Genau, das ist Ziel der Sache, dass eigentlich nur Personen, die sich explizit mit diesen Maschinen auskennen und befassen, auch alles mögliche Wissen zur Verfügung haben, um auch nur diese Einstellung zu machen. (..)

51 [0:16:41.0] Martin Jobst: Also das ist, das findest du jetzt quasi gut, das war jetzt positiv. Gibt es auch irgendwas, wo du negativ findest, wenn man jetzt mal vielleicht auch direkt, direkt an die Software denkst? Also ist die übersichtlich, an eure Schichtbücher, sind die übersichtlich? Kannst du da alles filtern, was du willst? Oder bist du da irgendwie legitimiert in irgendeiner, in irgendeiner Weise? (.)

52 [0:17:03.0] IH-O-E: Ja, grundsätzlich könnte alles gefiltert werden über Hashtags, das würde funktionieren. Jedoch das Problem ist, dass, das oft nicht von den Instandhaltern oder von den Systemmitreuern angewandt wird. Sie schreiben zwar einen Schichtbucheintrag, doch verlinken nicht die richtige Linie, verlinken gar niemanden, keine Linie, kein Prozess. Und dann ist es schon sehr mühselig, sich dadurch die Informationen zu beschaffen.

53 [0:17:34.0] Martin Jobst: Also es gibt dieses Thema, aber die werden nicht richtig gelebt?

54 [0:17:38.0] IH-O-E: Genau. Es gibt Abteilungen, die nutzen es und, leben es sehr gut, aber es gibt Abteilungen, die es auch, fast überhaupt nicht nutzen.

55 [0:17:44.0] Martin Jobst: Gibt es irgendwelche Tools, die wo vorhanden sind, aber die wo eben kaum genutzt werden? Wurde es jetzt ihr sagen, würdet ihr jetzt, mei, ihr, wenn ihr dieses System befüllen würdet, das wäre für uns gut? Also die Hashtags haben wir ja schon gesagt, das wäre ein System richtig befüllen, das wird nicht ganz so gelebt, aber gibt es sonst allgemein irgendwelche Programme, die wo besser gepflegt werden müssten? (.....)

56 [0:18:05.0] IH-O-E: Grundsätzlich kann ich dazu eigentlich keine Aussage darüber treffen.

57 [0:18:09.0] Martin Jobst: Okay. (..) Nächste Frage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Art digitalen Assistenten, gern auch mit KI verbunden, der Sie bei Ihren Aufgaben unterstützt. Bei welchen Aufgaben würde der dir am meisten bringen? (.....) Störungen z.B Filtern und sowas, wenn man sowas denkt. (...)

..UK 3.1 Automatisierung der Dokun
 ..UK 1.2 Dokumentations
 ..UK 5.2 Verbesserte Wi

58 [0:18:33.0] IH-O-E: Grundsätzlich wäre es möglich, dass er unsere Schichtbuchdaten auswertet und uns zusammenfasst,

..UK 1.2 Dokumentatio		
..UK 5.2 Verbesserte \		
..UK 5.3 Steigerung di		
..UK 2.3 Fehlende Wie		
..UK 3.1 Automatisieru		
..UK 4.1 Wahrgenomm		59
..UK 3.2 Wissensassis		
..UK 5.4 Entlastung ur		
..UK 5.1 Zeitersparnis		
..UK 5.2 Verbesserte \		

(.) gegebenenfalls auch häufig auftretende Störungen, hervorhebt und uns da drüber informiert, dass das gehäuft auftritt oder, beispielsweise auch wiederholende Störungen, welche schon mal aufgetreten sind und welche schon dokumentiert wurden, aber vielleicht schon einige Zeit zurückliegen, dann dadurch auch gefunden und, diese Informationen zur Störungsbehebung wieder verwendet werden können. (....)

[0:19:15.0] Martin Jobst: Also es könnten quasi schon unterstützen, einfach ältere Störungen zu finden, dass die Kollegen wissen, naja, der Tom hat damals den und den Wert eingestellt, stellen wir das auch ein, dann ist die Störung vorbei, oder vielleicht aber diesen Filter setzen, damit man viel vereinheitlichen kann. Da würdest du schon Potenzial sehen, wo dir sowas unterstützt. (....)

60 [0:19:33.0] IH-O-E: Ja Genau richtig.

61 [0:19:35.0] Martin Jobst: Welche Informationen bräuchte dieser digitale Assistent, die vielleicht heute noch nicht verfügbar sind? Oder sagst du, dass die ganzen Systeme eigentlich schon gutes Wissen hätten und der darauf eine Datengrundlage hat? (..)

..UK 2.3 Fehlende Wiederverw		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		
..UK 3.4 Systemintegration		
..UK 1.2 Dokumentations-, Inf		
..UK 2.4 Koordinations- und K		
..UK 2.2 Systemfragmentierun		
..UK 5.4 Entlastung und Mitarl		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		

62 [0:19:46.0] IH-O-E: Grundsätzlich sehe ich eher das Problem, dass dieses Programm nicht auf die Daten zugreifen kann, da es in unterschiedlichen Dateiformaten, und unterschiedlichen Programmen, gepflegt wird. (.)

63 [0:20:00.0] Martin Jobst: Also da müssen wir erstmal auf einen Nenner...

64 [0:20:03.0] IH-O-E: Also da müssen wir erstmal auf einen Nenner... Also da müssen wir im Standort der Schichtbuch, teilweise unterschiedliche Systeme laufen. Da müssen wir erstmal auf einen gleichen, auf ein gleiches Programm zusammengefasst werden, um das dann sauber ausleiten und auswerten zu können. (..)

65 [0:20:18.0] Martin Jobst: Okay. Wo würde deiner Meinung nach die digitale Unterstützung eher stören oder zu mehr Aufwand führen? Könntest du da irgendwelche Risiken vorstellen, wo das Ganze vielleicht nicht gut wäre? (.....)

..UK 4.3 Technologieskepsis und Kont		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-		
..UK 1.2 Dokumentations-, Information		

66 [0:20:36.0] IH-O-E: Ich würde mal sagen, zur Prozessoptimierung und zum Prozess, zur Programmerstellung. (.) Da kommt es viel auch auf Erfahrungswerte der einzelnen Anwender an, (.) da zwar die Produkte standardisiert sind, aber trotzdem, unterschiedlichste, (...) Datengrundlagen zu Buche schlagen. Also man kann das nie vereinheitlichen, dass es immer gleich ist. Und da sehe ich das Problem, dass dieses System trotzdem zu fehleranfällig ist, um dies ohne mehr Aufwand der Überprüfung der Daten zu nutzen.

		67	[0:21:23.0] Martin Jobst: Also ich höre jetzt ja quasi raus, wenn man das Problem mit dem Manometer am Anfang nimmt, oder wenn jetzt der digitale Assistent sagen würde, der Tom hat das damals auf drei Bar dreht und der Mitarbeiter dreht blind auf drei Bar, könnte er vielleicht sogar was kaputt machen. Also da muss er mehrere Faktoren mit reinnehmen, oder?
..UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbe		68	[0:21:36.0] IH-O-E: Ja Genau - Weil es kann, es gibt auch mehrere Manometer in dieser Maschine, und wenn es das falsche Manometer ist, äh, haben wir am Schluss einen größeren Schaden an dieser Maschine.
		69	[0:21:46.0] Martin Jobst: Also du brauchst nicht blind vertrauen, man braucht schon Know-how im Background und musst das auch werten, was der ausspuckt und erst dann.
		70	[0:21:54.0] IH-O-E: Genau, man braucht Know-how und man muss den Prozess und die Maschine auch verstehen, um dieses umzusetzen. (...)
		71	[0:22:03.0] Martin Jobst: Okay, vierter Themenblock, Akzeptanz und Einführbedingungen. So, wenn wir an dieses neue digitale Tool denken, wo alles ziemlich vereinheitlichen würde, oder ne, halt anders. Wenn man an ein digitales Tool denkt, die in der Vergangenheit eingeführt wurden, was hat dazu geführt, dass diese auch genutzt wurden oder eben nicht? (...)
..UK 4.4 Einführbegleitung durch Schu		72	[0:22:25.0] IH-O-E: Grundsätzlich würde ich sagen, es hängt viel von der Führungskraft ab. Die Führungskraft muss den Mitarbeitern vorleben, dass dieses Tool die Zukunft ist. Wenn es die Führungskraft schon nicht nutzt oder nicht nutzen möchte, haben die Mitarbeiter auch keinen Anreiz, dieses auch einzuführen.
		73	[0:22:51.0] Martin Jobst: Also es muss erstmal von der Führungskraft gelebt werden und findest du es auch wichtig, dass die Tools an den Mitarbeitern was bringen?
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze		74	[0:23:01.0] IH-O-E: Ja, das ist wichtig. Es sollte nicht nur ein Mehraufwand zur Dokumentation sein, sondern sie sollen dadurch auch als einen Nutzen ziehen und auch, beispielsweise bei kleineren Störungen oder Defekten, selbst eine Lösung finden, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei			
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u			
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz			
..UK 1.2 Dokumentations-, Inform		75	[0:23:17.0] Martin Jobst: Kannst du mal irgendein Programm geben, was, wo es jetzt neu war, du machst das erste Mal auf und warst dann irgendwie skeptisch oder hat dich abgeschreckt? Was, was, was, was wäre da sowas, was dich da ein bisschen...
..UK 2.1 Systemkomplexität und I		76	[0:23:26.0] IH-O-E: Beispiel von uns ist der neue Schichtplan. Wir haben einen alten Schichtplan gehabt, der war sehr übersichtlich, bedienerfreundlich, hat ohne Probleme
..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivi			

funktioniert. Jetzt neuen Schichtplan, extremst unübersichtlich, überhaupt nicht benutzerfreundlich und dadurch merke ich in meiner eigenen Gruppe, dass eigentlich keiner mehr diesen Schichtplan wirklich nutzen möchte, weil es einfach zu viel Arbeit und Energie kostet, diesen sauber zu pflegen.

77 [0:23:45.0] Martin Jobst: Darauf wird er nicht gelebt und dann kommt auch kein guter Output raus.

78 [0:23:52.0] IH-O-E: Genau. Er kann zwar mehr, aber wenn es nicht genutzt wird, bringt mir das auch nicht, dass er mehr kann.

79 [0:24:01.0] Martin Jobst: Also ist ganz, ganz wichtig, eben die Einfachheit, also einfach im Bedienen, optisch schön aufbereiten, dass man alles schnell findet, das ist sehr, sehr wichtig für die neuen Tools. (.)

80 [0:24:08.0] IH-O-E: Genau.

81 [0:24:10.0] Martin Jobst: Okay, was muss man bei der Einführung von neuen digitalen Hilfsmitteln unbedingt passieren, damit sie im Alltag genutzt werden? Also wir haben jetzt einerseits schon gesagt, sie müssen übersichtlich und Nutzerfreundlich sein, aber was muss außenrum passiert werden?

82 [0:24:24.0] IH-O-E: Du brauchst auf jeden Fall die Infrastruktur im Hintergrund. Du brauchst Prozessspezialisten, die sich mit dieser Software auskennen, die bei Störungen und kleineren Optimierungen das mitnehmen können und umsetzen können, ohne einen langen Umweg über IT-Abteilungen oder Entwicklungsabteilungen zu machen, um solche Optimierungen und Prozessanpassungen auch sauber und schnell umzusetzen. (.) Ist das nicht der Fall, wird das Programm nicht überleben in der Fertigung. Falls der Support nicht da ist, wird das Tool nicht genutzt. (.)

83 [0:25:04.0] Martin Jobst: Wie wichtig wäre es dabei bei der Entwicklung oder beim Testen, dass du oder deine Kollegen mit einbezogen werdet?

84 [0:25:08.0] IH-O-E: Es wäre sehr wichtig, auch nicht nur wir als Prozessspezialisten, sondern auch gewisse Mitarbeiter aus der Instandhaltung, gewisse Mitarbeiter auch der Systembetreuer, dass jeder, der mit dem Tool arbeiten muss und soll, auch sein Know-how und seinen Wunsch, wie das Thema ausschauen sollte, mit einzubringen. (..) Weil es muss von jedem nutzbar sein und jeder sollte einen Benefit draus ziehen. (..)

85 [0:25:39.0] Martin Jobst: Wird das dir helfen, wenn jetzt dein Kollege in dem Testteam dabei war und hat bereits, würde zu dir kommen und sagen, hey, das Tool ist cool, wird, wird dir das was bringen, wenn du, der dir dann auch helfen könnte

oder sowas, weil er sich ja schon auskennt, wird das? (.)

86 [0:25:52.0] IH-O-E: Meinst du jetzt mein direkter Kollege?

87 [0:25:54.0] Martin Jobst: Ja, der Kollegen von dir. Also wird das was bringen, wenn jetzt im Testteam, sind jetzt welche dabei und du bist jetzt, jetzt wird es ausgerollt, und jetzt kommst du das erste Mal damit in Berührung. (.)

88 [0:26:03.0] IH-O-E: Ja, also mir bringt es natürlich was, wenn mein Kollege mit dabei war, dass der sein Fachwissen, der es während der Entwicklungszeit schon aufgebaut hat, mir natürlich weitergeben kann. Ich brauche nicht bei jeder Kleinigkeit, wo ich selber nicht weiß, nachfragen oder herumprobieren, sondern ich frage meinen direkten Kollegen und der kann mir meistens noch die Antwort danach geben. (.)

89 [0:26:25.0] Martin Jobst: Sehr gut. Abschlussfrage: Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größte Entlastung, möglich und womit sollte man aus deiner Sicht anfangen? Also was ist so der Top-Punkt aus dem Ganzen, was wir jetzt so beredet haben?

90 [0:26:40.0] IH-O-E: Mir wäre das Wichtigste, dass wir eine gemeinsame Datenbank haben, wo wir Störungen, Wartungen oder sonstige Themen dokumentieren können, ohne fünf oder sechs unterschiedliche Anlaufstellen zu haben, um unsere Informationen zu bekommen.

91 [0:26:55.0] Martin Jobst: Dann am besten nur verknüpft mit KI und digitalen Assistenzfunktionen oder eher?

92 [0:27:00.0] IH-O-E: Das würde das Ganze natürlich noch vereinfachen, um auch ältere Meldungen und so weiter auch leichter herauszufiltern oder auch solterne Probleme auch wieder greifbar zu machen. (..)

93 [0:27:17.0] Martin Jobst: Sehr gut. Gibt es noch etwas, das wir aus deiner Sicht nicht besprochen haben, also so nicht gefragt worden ist, wo aber jetzt zu dem Thema noch mit dazu passen würde?

94 [0:27:25.0] IH-O-E: Nein, eigentlich nicht. (.)

95 [0:27:27.0] Martin Jobst: Dann herzlichen Dank für deine Zeit und offene Einschätzung. Deine Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung.